

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THE USE OF THE DERIVATIVE IN THE STUDY OF THE STRUCTURAL AND TECTONIC MOVEMENT OF THE GLOBE****¹ Shokirova Sarvinoz Botir qizi, ² Urinboeva Fotima Iskandar qizi**^{1,2} Students of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРНОГО И ТЕКТОНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА****¹ Шокирова Сарвиноз Батыровна, ² Уринбаева Фатима Искандаровна**^{1,2} Студенты Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.**YER SHARI STRUKTURAVIY VA TEKTONIK HARAKATINI O'RGANISHDA HOSILADAN FOYDALANISH****¹ Shokirova Sarvinoz Botir qizi, ² O'rinboeva Fotima Iskandar qizi**^{1,2} Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabalari.**abstract**

This article examines concepts for the use of the derivative in the study of the globe and tectonic motion, and the application of this derivative in science and various fields. The use of the derivative in geology is carried out through various amolytes and methods, and this gives some advantages in geology. The use of the derivative has been studying the drastic changes that are taking place in the Earth's crust (lithosphere), reducing its negative consequences for applying the measure to it and creating some relief for our scientists. A mathematical solution that helps us a lot in the study of the Earth's sphere, which is considered a branch of the science of geology, is the derivative. The concept of derivative is widely used in many scientific fields: physics, mathematics, medicine, statistics, economics, etc.

аннотация

В этой статье рассматриваются концепции использования производной при изучении земного шара и тектонического движения, а также применение этой производной в науке и различных областях. Использование деривации в геологии осуществляется с помощью различных практик и методов, и это дает некоторые преимущества в геологии. Использование производного позволяет

изучать происходящие в земной коре (литосфере)резкие изменения и применять к ним меры, уменьшая его негативные последствия и давая ряд преимуществ нашим ученым. Математическое решение, которое очень помогает нам в изучении земного шара, считающегося разделом геологической науки, - это производная. Понятие производной широко используется во многих научных областях: физике, математике, медицине, статистике, экономике и других.

annotatsiya

Ushbu maqolada Yer shari va tektonik harakatni o'rganishda hosiladan foydalanish bo'yicha tushunchalar hamda fanda va turli sohalarda ushbu hosilaning qo'llanishi ko'rib chiqiladi. Hosiladan geologiyada foydalanish turli amoliyotlar va metodlar orqali amalga oshiriladi va bu geologiyada bir muncha afzalliklarni beradi. Hosiladan foydalanish Yer po'sti (litosfera)da ro'y berayotgan keskin o'zgarishlarni o'rganib unga chora qo'llashga uning salbiy oqibatlarini kamaytirishga va olimlarimizga bir muncha yengiliklar yaratmoqda. Geologiya fanining bir bolimi hisoblangan Yer sharini o'rganishda bizga katta yordam beradigan matematik yechim hosila hisoblanadi. Hosila tushunchasi ko'pgina ilmiy sohalarda: fizika, matematika, tibbiyot, statistika, iqtisod, va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi.

Keywords:

derivative, differential, tectonic movement, Earth Sphere, earth crust, Coplex, paleomagnetism, stability, velocity, deformation, lithosphere, horizontal, vertical.

Ключевые слова:

производная, дифференциальная, тектоническое движение, земной шар, земная кора, комплекс, палеомагнетизм, стабильность, скорость, деформация, литосфера, горизонтальная, вертикальная.

Kalit so'zlar:

Hosila, differensial, tektonik harakat, Yer shari, Yer po'sti, kopleks, Paleomagnitizm, stabillik, tezlik, deformatsiya, litosfera, gorizontal, vertikal.

©2024. *Shokirova Sarvinoz Botir qizi, Urinboeva Fotima Iskandar qizi.*

KIRISH

Yurtboshimiz tomonidan matematika sohasida talim sifatini oshirish va ilmiy tadbirlari to'g'risida bir qancha farmoyishlar va qarorlar chiqarilib kelinmoqda. Mamlakatimizda matematika 2020-yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O'tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi:

1. Ilg'or ilmiy markazlarda faoliyat yuritayotgan vatandosh matematik olimlarning taklif qilinishi va xalqaro ilmiy tadqiqotlqr olib borilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi;

2. Xalqaro fan olimpiadalarda g'olib bo'lgan yoshlarimizni va ularning murabbiy ustozlari mehnatini rag'batlantirish tizimi joriy etildi;

3. Ilmiy darajali kadrlarni tayyorlash birlamchi bosqichi sifatida stajyor-tadqiqotlik insituti joriy etildi.

ASOSIY QISM

Endi asosiy masala hosilaga to'xtalsak, hosila – differensial hisobining asosiy tushunchasi. U funksiya o'zgarishi tezligini ifodalaydi x_0 nuqtaning atrofida berilgan $f(x)$ nuqta uchun mavjud bo'lsa, n funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deyiladi va $0'(x_0)$ kabi belgilanadi. Ushbu miqdorlar funksiyaning x_0 nuqtadagi o'ng va chap hosilasi deyiladi va $o'(x+0),/ '(x-0)$ kabi belgilanadi. Ushbu miqdorlar funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deyiladi va $o'(x_0)$ kabi belgilanadi. Ushbu miqdorlar funksiyaning x_0 nuqtadagi o'ng va chap hosilalari mos ravishda $f(+0)=1$ $f(-0)=-1$ bo'ladi. $f(x)$ funksiya $x_0=0$ nuqtadagi hosilasiga ega bolishi uchun $f(x_0+0)$ va $f(x_0-0)$ funksiya mavjud bo'lib ular o'zaro teng bo'lishi zarur va yetarli. kompleks o'zgaruvchili funksiyalarda ham hosila tushunchasi shunga o'xshash kiritiladi.

Yer shari strukturaviy va tektonik harakatini o'rganishda hosiladan foydalanish haqida ma'lumot topish uchun "Tektonik harakat" va "tektonika" mavzulari yordam beradi. Tektonik

harakatlar, Yer po'sti va asosan Yer mantiyasida kuchlar tasirida sodir bolib, po'stni tashkil etgan jinslarni deformatsiyaga olib keladi. Bu harakatlar, deformatsiyaga uchragan tog' jinlarining kimyoviy tarkibi fazoviy holati (mineral tarkibi) va ichki strukturasi o'zgarishi bilan bog'liqdir. Tektonik harakatlar odatda, butun tektonik Yer yuzasi uzluksiz harakatda bo'lmaydi lekin tezligi juda kata emas yiliga 0,01 mm dan 0,1 mm gacha yetadi. Tektonik harakatlar bir vaqtning o'zida juda kata maydonni o'z ichiga oladi. Bu harakatlar o'z ichiga vertikal (radial) va gorizonta(tengensial) harakatlarga bo'linadi. Vertikal harakatlar ustun "birlamchi " bo'lganda, Yer yuzasi ko'tariladi va cho'kadi, jumladan tog'lar paydo bo'ladi. Gorizonta harakatlar esa Yer po'sti ayrim bloklarining boshqalariga nisbatan yuzlab kilometr, hatto minglab kilometr gacha yirik siljishlaridan, ularning yuzlab kilometr keladigan siljimlarida, shuningdek kontinental po'st palaxsalarining surilishi natijasida ming kilometr kenglik okean botiqlarining hosil bolishidan nomoyon bo'ladi.

Tektonika esa geologiyaning bo'limi bolib Yer po'sti (litosfera)ning strukturasi harakati, deformatsiyasi va rivojlanishi. Yerning butunligicha rivojlanishi bilan bog'liqdir. Tektonika Yer po'stining hozirgi strukturasi, undagi turli tog' jinlarining joylashishi va yotish sharoitlari turlicha struktura elementlarining qonuniyatli uyg'unligi o'rganishdan iboratdir. Yer shari strukturaviy va tektonik harakatlarini organishda hosiladan foydalanishning

amaliyoti geologiya sohasida ilmiy tadqiqotlar va metodlar orqali amalga oshiriladi. Bu amaliyotlar Yer po'sti litosferasining strukturasi harakati deformatsiyasi va rivojlanishini o'rganishga yo'naltirilgan Quyidagi usullar bilan va amaliyotlar bu maqsadga erishishda foydalaniladi:

1. Geodzik o'lchashlar: Yer shari strukturaviy va tektonik harakatlarini organishda geodzik o'lchashlar. Bu o'lchashlar Yer harakatlarini o'rganishda geodzik o'lchash Yer po'sti strukturasi va tektonik harakatlar haqida ma'lumotlar olish uchun foydalaniladigan bir metoddir. Bu metodda litosferaning magnit maydoni va uning o'zgarishlari o'rganiladi. Paleomagnetizm litosferaning tektonik yuzasidagi harakatlar deformatsiyalar va strukturalar haqida ma'lumotlar olishga imkon beradi. Geodzik o'lchashlar GPS (GLOBAL POSITION SYSTEM) va geodzik instrumentlar yordamida amalga oshiriladi.

2. Paleomagnetizm: Paleomagnetizm Yer shari strukturaviy va tektonik harakatlari va strukturalarining tarqalishini va rivojlanishini tushunishga yordam beradi.

3. Strukturalar geologiyasi: Strukturalar geologiyasi, Yerpo'sti strukturasi vatektonik harakatlari o'rganishga yo'naltirilgan. Bu metod, Yer posti g'or reylefida sodir bo'lgan tektonik harakatlarni tahlil qiladi. Neotektonik geomorfologik va geodezik metodlar yordamida ham foydalaniladi.

4. Tarixiy tektonika: Tarixiy tektonika tarixiy davrlarda sodir bo'lgan tektonik

harakatlarni o'rganishga yo'naltirilgan. Bu metod tektonik harakatlar va strukturalarning shakllanishi va rivojlanishi tushunishga yordam beradi. Tarixiy tektonika litosferaning tarixiy rivojlanish bosqichlarini belgilaydi.

Bu amaliyotdan foydalanib Yer shari strukturaviy va tektonik harakatlarni tahlil qilish va o'rganish mumkin bo'ladi. Bu belgilar geologik modellar yaratish yerusti resurslarni boshqarish zaminning o'zgarishlarini bashorat qilish va zaminning stabililigini tahlil qilishdan foydalaniladi.

$F(x)$ funksiyaning x nuqtadagi a-hosilasi a butun son bo'lgandagina lokal xossa bo'ladi: Bu butun son bo'lmagan kuch hosilasi uchun emas. Boshqacha aytganda, unday emas. $f(x)$ funksiyaning kasr hosilasi faqat butun sonli hosilalar kabi juda yaqin chegaraviy shartlarni o'z ichiga oladi. Bu funksiya haqidagi ma'lumotni o'z ichiga oladi. Funksiyaning " a " tartibdagi kasr hosilasi ko'pincha Furiye yoki Mellin integral transformatsiyasi yordamida aniqlanadi.

Asosiy quvvat funksiyasining kasr hosilasi faraz qilaylik $f(x)$ shaklining monomilidir. Birinchi $f'(x)=f(x)$ hosila odatdagidak $f(x)=x=kx-1$ buni takrorlash umumiy natijani beradi. $(x)=-1$ bu faktoriallarni Gamma funksiyasi bilan almashtirilganda keyin berdi. $usx=x=xk>0$ ($k-a-1$) manfiy butun kuch k uchun Gamma funksiya aniqlanmagan va bir quyidagi munosabatdan foydalanishimiz kerak.

$$(x)=(-1)^x(x+a) \quad k>0$$

Hosila bu funksiyaning kirishiga nisbatan o'zgarish tezligini tavsiflovchi hisoblanishida hosil tog' jinslarining vaqt o'tishi bilan deformatsiyasi va siljishini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ushbu sohada lotinning ma'lum qo'llanishi deformatsiya va yer qobig'i qanday deformatsiyalanishi tushunilishi mumkin. Ushbu ma'lumot seysmik xavflarni baholash va tektonik pilitalarni uzoq muddatli hatti-harakatlarini tushunish uchun juda muhimdir. Bundan tashqari lotin tektonik harakatlarining tezligi va tezlanishini o'rganish tezligini tahlil qilib geologlar, zil-zililalar yoriqqa harakati va boshqa tektonik jarayonlarning dinamikasi haqida tushunchaga ega bo'lishlari mumkin.

XULOSA

Ummuman olganda, hosilada yerning strukturaviy va tektonik harakatini o'rganishda foydalaniladi. Geologlar yer qobig'ini shakllanishi turadigan murakkab jarayonlarni hisoblash va tahlil qilish imkonini berdi, bu esa geologik xavflar va tektonik evolyutsiyani yaxshiroq tushunishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamanov S. Matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish negizida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatiga tayyorlashning hozirgi ahvoli va uni rivojlantirish yo'llari //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 3.
2. Туракулов О., Маманов С. Fanlarni kasbga yo'naltirib o'qitishda bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyasini

rivojlantirish yo_ llari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 110-113.

3. Mamanov S. DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN VOCATIONAL SCHOOLS THROUGH CAREER DIRECTED TRAINING //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – №. Special Issue. – С. 120-127.

4. Уринбоев Ф. Ш., Маманов С., Горабеков О. НЕКОТОРЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЙ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – №. 5-4. – С. 125-127.

5. Turakulov O., Mamanov S. MAIN FUNCTIONS OF PROFESSIONAL TEACHING OF MATHEMATICS IN VOCATIONAL SCHOOLS //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 94-102.

6. Маманов С. К. и др. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ //ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023. – 2023. – С. 13-17.
<https://uz.techconfronts.com/17214019-the-concept-of-derivative-financial-instruments>;